

РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

¹ Мирзарахимов М.С., ² Хожиболоаев Ё.Ю

¹Ташкенцкий государственный технический университет

²Ташкенцкий университет прикладных наук

hojibolayevy@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13382746>

Annotatsiya: Проблема защиты окружающей среды от вредного воздействия выбросов промышленных газов стала поистине глобальной. Одним из эффективных способов ее решения является разработка и внедрение безотходных и малоотходных экологически сбалансированных технологий, в которых большое значение придается очистке выбросов промышленных газов от вредных примесей. Однако надежные, научно обоснованные методы расчета и проектирования процессов очистки газовых выбросов от вредных примесей, выбора катализаторов и реализации оптимальных технологических схем до сих пор применяюща недостаточна. Естественно, в значительной степени это является следствием оцутвия общей теории катализа, но еще больше из-за малого использования современных методов исследования в области процессов и аппаратов химической технологии, математического моделирования и оптимизации. При проведении расчетов на основе достаточного количества математических моделей необходимо выяснить вопрос, существенно влияющий на значения физико-химических свойств различных смесей по сравнению с конкретными параметрами свойств чистой газовой среды. Тогда становится понятно, что можно разрабатывать расчеты мелких погрешностей при расчете технологических схем. Для решения этой задачи может быть применен аппарат теории чувствительности, когда определены пределы изменения параметров различных свойств для основных процессов очистки газовых выбросов от вредных соединений...

Kalit so‘zlar: газ, химия, механизм, очистка, удаления, режим работы, сорбент..

ВВЕДЕНИЯ

Разработка способов повышения эффективности промышленных катализаторов, обеспечивающих снижение остаточного содержания вредных примесей даже на долю процента при громадном потоке газо-вых выбросов в единицу времени, как уже отмечалось, приобретает осо-бо важное значение.

При производстве слабой азотной кислоты хвостовые газы подвер-гающа селективной каталитической очистке аммиаком в присутствии промышленного алюмованадиевого катализатора АВК-10. Обычно со-держание оксидов азота в этих газах непостоянно и составляет 0,2+0,7 (объемн. доля) при 0,18 по регламенту. В результате этого сокращающа срок службы катализатора АВК-10, увеличивающа издержки на очист-ку, а отработанный катализатор в большом количестве выбрасывающа в отвал. Как свидетельствует накопленный опыт, происходит постоянное изменение активности катализатора, вызванное как изменением самой реакционной среды, так и условий регенерации. В связи с этим возникает необходимость стабилизации состава хвостовых газов путем частич-ной рекуперации и утилизации отработанного катализатора.

Анализ свидетельствует о том, что утилизацию отработанного ката-лизатора АВК-10 целесообразно осуществлять путем модифицирования оксидами железа и марганца. Однако для этого необходимо выполнить комплексные теоретические и экспериментальные исследования свойств промышленных каталитических систем с привлечением современных физико-химических методов исследования, а также провести испытания катализаторов АВК-10 в процессе очистки хвостовых газов в присут-вии восстановителя - аммиака. Необходимо с привлечением комплекса физико-химических методов исследования выявить механизмы модифи-цирования и факторы, обуславливающие достижение высокой активно-сти промышленного алюмо-ванадиевого катализатора АВК-10.

Внедрение метода по химическому улавливанию оксидов азота в комплексе селективной каталитической очистки позволяет увеличить срок службы катализатора независимо от концентрации NOx в хвосто-вом газе, создать цикл малоотходной технологии и обеспечить эконо-мию дефицитного катализатора АВК-10.

В процессе очистки хвостовых газов от NOx в промышленных ус-ловиях катализатор АВК-10 с

течением времени теряет свои первоначальные технологические свойства (механическая прочность, активность и др.). Это обусловлено взаимодействием реакционной среды и гидродинамических режимов процесса в агрегате (скорость потока, давление, температура и др.).

Для оценки износа катализатора АВК-10 контролировали изменение фракционного состава, истираемость и механическую прочность целых гранул и других свойств, отработанных в течение 1+3 лет (табл.).

Таблица 1

Фракционный состав отработанного катализатора АВК – 10

Длительность работы, год	Состав фракций в % по длине частичек, мм					
	5	2+5	1+2	0,5+1	0,25+0,5	0,25
1.	96,8	1,8	0,9	0,3	0,2	-
2.	93,9	4,2	1,1	0,4	0,2	0,2
3.	89,8	4,5	2,7	0,9	0,6	0,5

Из представленных данных следует, что доля крупных гранул уменьшается из года в год. С увеличением продолжительности работы его механическая прочность снижается от 40 до 34 кг/см, ухудшается износоустойчивость, уменьшаются пористость - от 66 до 57% и удельная поверхность - от 180 до 150 м²/г (от 1,810³ до 1,5*10⁵ м²/кг). На спектрах ЭПР отработанного в течение двух лет катализатора АВК-10 наблюдается малоинтенсивная и плохо разрешенная картина, сохраняющая только часть основных линий от ванадиевых ассоциатов при практически полном исчезновении сигнала от дефектных пор V4+ фазы V2O5. На КТПВ

отработанного катализатора отмечается максимум скорости поглощения водорода при 833°K, интенсивность которого снижается с увеличением срока службы от одного года до трех лет. Эти структурные изменения связаны, в основном, с восстановлением ионов V5+ и V4+ до низшей степени окисления. Ресурсные испытания проводились на образцах, проработавших от 1 года до 3 лет при температуре 513°K, объемной скорости газового потока 10000 м³/ч, соотношении NO_x:NH₃=1,0:1,2 (моль). Исходным сырьем служил хвостовой газ производства слабой азотной кислоты.

Рис.1. Активность отработанных катализаторов АВК-10 в зависимости от объемной доли NO_x в газовой смеси.

Время работы установки подбирали таким образом, чтобы в составе хвостового газа содержание NOx составляло 0,2+0,7 (объемная доля). Продолжительность каждого опыта составляла 8 часов. На рис.1 представлена степень очистки хвостового газа от NOx модифицированным и свежим катализатором АВК-10 в зависимости от содержания NOx в исходном газе. Как показали опыты, после 48 часов работы свежий АВК-10 дает 100%-ную степень очистки при объемной доле NOx в хвостовом газе до 0,2. Следовательно, для полной очистки хвостового газа на данном катализаторе содержание NOx 0,2 (объемн. доля) являясь предельным. Однако повышение в хвостовом газе объемной доли NOx более 0,2 резко снижает его активность.

С целью повышения активности катализатора при ее снижении, связанном со сроком работы, нами была проведена термообработка при 853+873°K. Реактивированные образцы повторно испытывали в процессе очистки хвостового газа в аналогичных условиях. При этом наблюдая, что отработавший в течение 1 года образец приближаясь к показателю исходного АВК-10.

Реактивация же катализатора, проработавшего не более 2 лет, не дала положительного эффекта. Поэтому для последующей модификации нами

выбран катализатор АВК-10, проработавший в производственных условиях 2 года.

На основе отработанного в течение 3 лет катализатора АВК-10 была приготовлена серия образцов путем введения Fe₂O₃, MnO₂ и Fe₂O₃+MnO₂ различной концентрации. Прокаленные при 873°K целые гранулы отработанного катализатора после охлаждения пропитывали азотнокислыми солями железа и (или) марганца. Катализаторы готовились путем пропитки предварительно высушенного при 473+523°K образца АВК-10 (подложка) водными растворами азотнокислых солей железа и марганца или их смесью. Концентрация этих растворов соответствовала 350+450 кг/м³. В зависимости от содержания вводимых добавок пропитку осуществляли одно- или двухкратно. Затем катализаторы высушивались при 473+523°K и для перевода солей в соответствующие оксиды подвергались окончательной термообработке при 853+873°K.

Состав и физико-химические характеристики катализаторов представлены в табл. 2, из которой следует, что все модифицированные образцы обладают лучшими физико-химическими показателями по сравнению с характеристиками исходного отработанного алюмованадиевого катализатора АВК-10.

Таблица 2
Состав и физические характеристики модифицированных катализаторов на основе отработанного АВК-10

Модификатор, массовая часть		Механическая прочность, кг/см ²	Истираемость, %	Насыпная масса, кг/м ³	Общая пористость, %	Удельная поверхность, м ² /г
Fe ₂ O ₃	MnO ₂					
1	-	38	93	580	60	169
4	-	42	94	600	58	172
5	-	42	94	600	57	175
-	0,1	38	94	590	59	168
-	4,0	42	95	640	56	170
-	2,0	43	95	630	56	174
5	ОД	43	95	650	53	176

Модификатор, массовая часть		Механиче- ская проч- ность,	Истирае мость, %	Насыпная масса, кг/м ³	Общая порис- тость, %	Удельная поверх- ность,
5	1,0	49	97	690	51	179
5	2,0	50	98	700	50	180
5	3,0	50	98	730	50	180
1	4,0	44	96	650	53	175
2	4,0	47	97	710	50	177
3	4,0	49	98	750	49	180
5	4,0	53	98	780	45	184
Отраб. АВК-10		34	92	570	60	160
Промышл. АВК-10		40	98	560	66	180

Выполненные нами экспериментальные исследования показывают, что образцы с содержанием Fe₂O₃ - 1,0±5,0 (масс. ч.), MnO₂ - 0,1±2,0 (масс. ч.), Fe₂O₃ - 1,0±4,0 (масс. ч.) + MnO₂ - 0,1±3,0 (масс. ч.) и Fe₂O₃ - 5,0 (масс. ч.) + MnO₂ - 4,0 (масс. ч.) по своим структурно-механическим свойствам близки к промышленному катализатору АВК-10.

Как показали исследования спектров ЭПР указанных образцов, нанесение Fe₂O₃ и MnO₂ способствует повышению интенсивности сигнала от ванадиевых ассоциатов (g=2,00; №=5403) с СЦ из шести компонентов. На кривой ТПВ также повышается интенсивность максимума скорости поглощения (833°К) водорода.

Исследования активности отработавшего в течение 2 лет АВК-10 и модифицированных образцов проводили в идентичных условиях с модифицированным катализатором на основе промышленного АВК-10. Результаты испытаний показали, что все модифицированные катализаторы обладают более высокой активностью, чем отработанный АВК-10. Так, образцы с содержанием Fe₂O₃ - 5 (масс. ч.) + MnO₂ - Од+2,0 (масс. ч.).

Степень очистки хвостового газа от NO_x на указанных образцах достигает 9÷92%, тогда как в аналогичных условиях на промышленном катализаторе АВК-10 этот показатель равен 80%.

Таким образом, можно заключить, что концентрация и природа модификаторов действуют одинаково эффективно как на промышленный, так

и на отработанный катализатор АВК-10. Если преимуществом первого являясь сравнительно высокая активность, то катализаторы, полученные на основе отработанного АВК-10, дают возможность повторного использования отработанного катализатора.

1. Разработана технология утилизации отработанного промышленного алюмованадиевого катализатора АВК-10 с получением модифицированного катализатора АВЖК-10 для систем очистки хвостовых газов от NO_x, основанная на термообработке отходов производства с последующей модификацией оксидами железа и марганца.

2. С помощью методов электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и кривой термопрограммированного восстановления (КТПВ) установлен механизм модифицирующего действия вводимых в состав алюмованадиевого катализатора АВК-10 добавок в отдельности и в различных их сочетаниях.

3. Изучена активность и физико-химические свойства модифицированных алюмованадиевых катализаторов.

4. Исследованы свойства отработанного промышленного катализатора АВК-10. Отмечено уменьшение доли крупных гранул катализатора из года в год. Показано, что имеющие место структурные изменения катализатора связаны в основном с восстановлением ионов V⁵⁺ и V⁴⁺ до низшей степени окисления.

5. Проведены ресурсные испытания отработанного промышленного катализатора АВК-10. С целью повышения активности катализатора проведена его термообработка при температуре $853+873^{\circ}\text{K}$, показавшая целесообразность выбора для последующей модификации катализатора АВК-10, проработавшего в производственных условиях 2 года.

6. Осуществлен синтез и выполнено исследование свойств и характеристик

модифицированных катализаторов на основе отработанного катализатора АВК-10.

7. С помощью комплекса физико-химических методов исследования изучены каталитические системы $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-V}_2\text{O}_5$, $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-V}_2\text{O}_5\text{-Fe}_2\text{O}_3$, $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-V}_2\text{O}_5\text{-MnO}_2$, $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-V}_2\text{O}_5\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-MnO}_2$. Определены факторы, обуславливающие высокую активность катализатора.

Литература

- [1]. Мирзарахимов М.С., Искандаров Ж.Р., Хожиболоев Ё.Ю. “Анализ влияния газовых выбросов на окружающую среду” // Наука, техника и образование 2020. № 2 (66). – С. 5-9.
- [2]. Мирзарахимов М.С., Хожиболоев Ё.Ю. “Механизм хемосорбции диоксида серы на пористых сорбентах, содержащих оксид марганца” Кимёвий технология назорат ва бошқарув халқаро илмий-техникавий журнали 4-5/2019. с.23-30 (Тошкент).
- [3]. Жумаев К.К., Искандаров Ж.Р., Тухтаев Б.Б. “Разработка и использование малых абсорбционных установок” / Вопросы науки и образования №. 2 (3), Электронный журнал, 2017. 256 с.
- [4]. Искандаров Ж.Р. Разработка и применение малогабаритной абсорбционной установки// “Геодезические и маркшейдерские проблемы кадастровых работ на горно-металлургической отрасли”. Ташкент, 2018. - 265 с.
- [5]. Мирзарахимов М.С., Хайитов О.Г., Мусаев М.Н., Искандаров Ж.Р., Умирозов А.А. “Проектирование газовых технологических систем с использованием математических моделей”. /Международный журнал аналитического и экспериментального модального анализа. ИССН №: 0886-9367. Том XII, выпуск VII, июль / 2020. Стр.: 2263-2273
- [6]. А.А. Агзамходжаев, М.М. Сафаев, А.А. Мирзарахимов, С.С. Хамраев “Хемосорбционно-каталитический метод очистки газовых смесей от диоксида серы бинарными и полиметаллическими оксидами вторичного происхождения” Узбекский химический журнал. – 2008. – № 2. – С. 46-49
- [7]. Мирзарахимов М.С. Математическое моделирование процесса улавливания диоксида серы марганцевой рудой в многосекционном аппарате. Тезис и докладов Международной конференции «ММХ-9», части 3, секция 4, Твери, 1995.- с. 113-114.
- [8]. Сборник восьмой Международной конференции Пилегазоочистка— 2015» (29-30 сентября 2015 г., Москва, ГК Измайлово. ООО ИНТЕХЭКО. — М., 2015. — 80 с.
- [9]. Адсорбционный способ очистки отходящих газов производства от диоксида серы / М.С. Мирзарахимов, М.А. Сафаев, А.А. Шарипов и др. //Сб. мат-лов Респ. науч.-техн. конф. «Актуальные проблемы создания и использования высоких технологий переработки минерально-сырьевых ресурсов Узбекистана». – Ташкент, 2007. – С. 349-351.
- [10]. Хемосорбционно-каталитический метод очистки газовых смесей от диоксида серы бинарными и полиметаллическими оксидами вторичного происхождения / А.А. Агзамходжаев, М.М. Сафаев, А.А. Мирзарахимов, С.С. Хамраев // Узбекский химический журнал. – 2008. – № 2. – С. 46-49
- [11]. Хожиболоев Ё.Ю., Сафаев М. М., Мирзарахимов М. Сорбционно-каталитический метод очистки газовых выбросов от гетероциклических соединений продуктов неполного окисления // Материалы 17-й международной научно-практ. конф. «Дальневосточная весна – 2019». – Комсомолск-на-Амуре. Россия, 2019. С. 23–27.
- [12]. Эшмухамедов М.А., Хайдаров Ж. Получение солей металлов при очистке газовых выбросов // Мат-ли Респ. науч.-практ. конф. «Инновационные технологии на производстве и в высшем образовании» (16-17 мая 2013 года, Андижанский машиностроительный институт). – Узбекистан, 2013. – Т. 2. – С. 85-87.
- [13]. Газохимический метод синтеза солей металлов / М. Сафаев, С. Абдукаримова, К. Османова, М. Эшмухамедов // Мат-ли Междунар. науч.-техн. конф. «Ресурсо- и энергосберегающие, экологически безвредные композиционные материалы» (19-21 сентября 2013 г., Ташкент). – Ташкент, 2013. – С. 250.
- [14]. Сафаев М.М., Шарапов А.А., Агзамходжаев А.А., Турсунов М.А., Сафаев М.А., Хамраев С.С. Композиции адсорбентов на основе полиметаллических оксидов для очистки отходящих газов производства от диоксида серы // Журн. Композиционные материалы. – Ташкент, 2007. № 4. С. 63-65.
- [15]. Ar I., Balci S. Sulfation reaction between SO_2 and limestone: Application of deactivation model// Chem. Eng. and Processing, 2002. V. 41. № 2. P. 179-188